

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Бобоев Фаррух Ахмеджанович

Первый заместитель директора Агентства дошкольного образования при Министерстве
дошкольного и школьного образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11233765>

Современная система образования возлагает на руководителя дошкольного образовательного учреждения все больше требований, но самым важным требованием считается компетентность руководителя в таком важном направлении как менеджмент. Улучшение уровня образования во многом опирается на то, насколько руководитель образовательного учреждения заинтересован в развитии качества образования, подмечает особенности ситуации и в нужное время вносит изменения в управленческую деятельность. Направленность на высокие показатели деятельности образовательного учреждения выказывает целый ряд требований к соответствующему уровню управления. Опираясь на новые подходы к управлению системой дошкольного образования, современный руководитель должен обладать качествами компетентного специалиста, а также обладать высокой профессиональной культурой общения и обладать нравственно-этическими нормами.

На сегодняшний день система дошкольного образования обладает множеством разнообразных типов дошкольных учреждений, возникают и используются на практике усовершенствованные педагогические технологии и методики, популяризируется инновационная деятельность. Главным образом трансформируются направления и требования к дошкольному образованию. Именно поэтому необходим руководитель нового поколения, способный решать образовательные проблемы на современном уровне. Руководителю нового типа необходимо уметь осуществлять дифференцированный подход к осуществлению работы с коллективом, принимать во внимание их способности, а также потребности и профессиональные требования. Руководителю важно уметь одобрять инициативу сотрудников, способствовать развитию их творческого потенциала, а также уметь побуждать к действиям каждого своего сотрудника. На сегодняшний день необходим специалист, который обладает современными образовательными приемами педагогического воздействия, кроме того владеет искусством менеджмента.

У современного руководителя дошкольного образовательного учреждения огромный перечень функций, которые он выполняет в процессе работы. В перечень функций руководителя входят:

1. Управление качеством педагогического состава. Под этой функцией понимается установление количества педагогического состава и их структуры, вместе с тем эта функция включает систему повышения квалификации, организацию работы коллектива и систему оплаты труда.
2. Управление качеством образования и воспитания дошкольников.
3. Управление качеством технологии образования. В современной системе образования имеет место стремление к проектированию различных технологий образования.
4. Управление качеством материально-технического обеспечения, содержит в себе применение оборудования и распределение учебных помещений.

5. Управление качеством инфраструктуры образования.
6. Управление информационно-методическим обеспечением включает упорядочение процессов поиска и анализ важной информации, применение наиболее действенных методических схем получения знаний.
7. Управление качеством образовательной программы, охватывает учебный план, организацию мероприятий, квалификационные требования.
8. Функция правоведение означает, что руководитель знает и умеет применять законы в своей работе, организует соблюдение прав и обязанностей всего коллектива.
9. Функция психолог-посредник направлена на то, что руководитель должен уметь создать атмосферу взаимопонимания и доверия не только в коллективе, но и между родителями и детьми. Умение исключить конфликты в коллективе является очень важной функцией руководителя дошкольного образовательного учреждения.
10. Организаторская функция включает в себя создание определенной структурированности, внутреннего порядка. Организаторские способности состоят из следующих качеств: профессиональная компетентность, общительность, чувство коллективизма, требовательность, активность и целеустремленность.
11. Контроль и координация деятельности, предполагает введение изменений в работу в случае необходимости, в том случае если были обнаружены недостатки в ходе контроля. Данная функция предполагает, что руководитель должен быть требователен, активен и сообразителен. Демонстрация этих организаторских способностей поможет руководителю вовремя выявить недостатки деятельности коллектива и проанализировать подходы к их предотвращению.

Также уместно сказать, что контроль это процесс приобретения информации о процессе преобразования внешних и внутренних показателей в деятельности дошкольного образовательного учреждения, и впоследствии устранение негативных последствий для выполнения намеченных действий. Контроль как функция, не может существовать без других функций и существует совместно с другими функциями.

Перечисленные функции свидетельствуют о том, какая ответственность лежит на руководителе дошкольного образовательного учреждения.

Управленческая культура становится условием эффективной управленческой деятельности, а также выступает характеристикой управленца. Суть управленческой культуры руководителя дошкольного образовательного учреждения, заключается в знании принципов, методов организационных форм и технологических приемов управления образовательным процессом. Управленческая культура выявляется в процессе управленческой деятельности, имеет отношение к сознанию, стилю поведения и общения, а также непосредственно к самой профессиональной деятельности управленца.

Управленец должен понимать и видеть какие из его профессиональных компетенций, а также личностных качеств коллектив принимает, а какие не находят отклика в коллективе.

Свойственные руководителю дошкольного образовательного учреждения качества формально можно определить как психологические, интеллектуальные, социальные и профессиональные. Весь перечисленный перечень качеств состоит из более простых компонентов. Качества присущие руководителям, можно разделить на три группы: профессиональные, личностные, а также деловые.

Также немаловажно для руководителя научить воспитателя понимать ребёнка. С умения педагога понимать ребёнка начинается становление настоящего педагога. Если педагог не пытается понять духовный мир ребёнка, то в дальнейшем он уже не будет способен влиять на процесс его образования и социализации.

В ходе управленческой деятельности у руководителя непременно возникают различного рода проблемы, и от того насколько эффективно он решает эти проблемы, можно определить уровень его компетентности. Развитие управленческой компетентности зависит не только от саморазвития и приобретения опыта управленческой деятельности, но и от повышения квалификации управленца, а также от профессиональной переподготовки руководителя дошкольного образовательного учреждения.

REFERENCES

1. Matthews et al., "Professional career development", 2004.
2. Sutherland and Canwell, "Professional development functions", 2004, pp. 181-182.
3. Armstrong and Taylor, "Management perspective on professional development", 2020.
4. Mourão and Fernandes, "Competence development in organizations", 2020.
5. Maheshwari and Vohra, "Importance of lifelong learning", 2018.
6. Britz, "Dynamic business environment and employee learning", 2018.
7. Drewery et al., "Lifelong learning mindset and career success", 2020.
8. Kalmuratov T.N. О novoy forme gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v oblasti doskolnogo obrazovaniya. Ixvi international correspondence scientific and practical conference «european research: innovation in science, education and technology» Septembr 09-10, 2020 London, United Kingdom Bet.85-88.3-bet
9. Mavlonov N.Sh Approaches to the formation and development of information competence of teachers, J: JournalNX-A multidisciplinary peer reviewed journal 2021
10. Valiyeva F.R. To Develop Professional Training of Professional Education Specialists by Ensuring //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 2021/